

BOTANIKA BUXDU MOBIL ILOVASI TALABALAR BILIMINI OSHIRUVCHI VOSITA SIFATIDA

M.A.Farmonova

BuxDU, tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8157868>

Anotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarining biologiya ta'lim yo'nalishining Botanika fanini o'qitishda foydalanish maqsadida yaratilgan Botanika BuxDU mobil ilovasining dasturiy imkoniyatlari, talabalar bilimi oshirishdagi imoniyatlari haqida yoritilgan. Talabalarda pedagogik kompetensiyani rivojlantirishidagi ahamiyati to'g'risida nazariy va amaliy ko'rsatmalar beradi.

Kalit so'zlar: Mobil ilova, dastur, flutter, botanika, ilova, Botanika BuxDU mobil metodik guruh,

KIRISH. Oliy ta'lim tizimida axborot texnologiyali ta'limni rivojlantirish tendensiyasi o'qitish psixologiyasining yangicha nazariyalariga asoslangan bo'lib, jamiyat ehtiyojlari va boshqa soha vakillari tomonidan yaratilgan ixtirolarga ergashadi.

Pedagogik jarayon va hodisalarning zamonaviy axborotlashtirilgan formatga o'tkazish, ta'lim obyektining yangicha sifat holatiga daxldor axborotni olish, didaktik vosita va usullar to'plamiga texnologik ishlov berish va ta'lim subyektlariga taqdim etishga qadar bugungi pedagogika sohasining axborot texnologiyalashtirish mohiyatini belgilaydi. Oliy ta'lim muassasasi talabalari hozirda har tomonlama yangi innovatsion ilg'or ta'lim texnologiyalari bilan qurollangan ilmiy salohiyatli kadrlar bo'lib yetishib chiqishi pedagogika fani zimmasiga bir qator masuliyatni yuklaydi.

Oliy ta'lim muassasalari talabalari ilmiy salohiyatini yuksaltirish zamonaviy mobil metodik tayyorgarlik darajasini rivojlantirish hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Shu masala yuzasidan ushbu yaratilgan dastur oliy o'quv yurtlarining 60110900- Biologiya bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari, umumiy o'qirta ta'lim tizimining biologiya fani o'qituvchilari hamda botanika faniga qiziquvchi talaba-yoshlar uchun katta ta'limiy imkoniyatlarni ta'minlaydi.

Mobil ilova biologiya ta'lim yo'nalishi o'quv rejasining botanika fanining to'liq tarkibi asosida yaratilgan. Ilova tarkibiy tuzilmasi bo'yicha kirish tarif-tavsifi, o'simlik hujayrasining tuzilishi rivojlanish bosqichlari, o'simliklarning vegetativ va generativ organlari, tuban o'simliklar faniga kirish va tuban o'simliklar

sistematikasi, suvo'tlar bo'limi va sinflarini, lishayniklar va boshqa fan dasturi modullarini o'z ichiga qamrab olgan ma'ruza matni, nazorat savollari, audiodarslar, rasmlar, taqdimot materiallari, glossariy va internet manbalarini qamrab olgan.

Bu har bir mavzuni to'liq o'zlashtirishga imkoniyat beradi. Foydalanuvchi mavzuni matndan o'qib nazariy ma'lumot oladi. Rasmlar va taqdimot materiallar orqali o'zlashtirgan ma'lumotlarini mustahkamlaydi, mavzu oxirida berilgan test topshiriqlari yordamida mavzu doirasida olgan bilimlarini tekshirish, nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu o'z navbatida foydalanuvchini samarali bilim olishi uchun xizmat qiladi. Avvallari talabalar dars jarayoniga xususan maruzalarda dars mavzusini maruza mavzusi doskada yozilgach bilib olishgan. Tabiiyki yangi mavzuni mohiyatini, terminlarni o'zlashtirish bir qator noqulayliklar keltirib chiqargan. Ortiqcha vaqt sarflangan. Endilikda talaba yangi mavzuni o'qib mavzu mohiyati to'g'risida tasavvurga ega bo'lib keladi. Pirovardida darsni o'zlashtirish ko'rsatgichi ancha yuqori bo'ladi.

Bundan tashqari:

- og'ir kitoblarni o'zingiz bilan olib yurishga hojat qolmaydi. Barcha mavzuga oid, audio darslar, maruza matnlar, mavzuga oid rasmlar, testlar va boshqa materiallar istalgan vaqtda qo'lingizda bo'ladi;
- mobil kitoblar yo'qolib qolmaydi, yirtilmaydi va eskirmaydi;
- mobil darsliklar foydalanish uchun juda qulay bo'lib, ulardan foydalanganda sozlamalarni o'zingizga mos holda o'rnatishingiz mumkin, ya'ni matnni kattaroq shriftda ko'rish, rasmlarni kattalashtirish, kerakli joylarda xatcho'plar o'rnatish, mutolaani kelgan joydan davom ettirish va hokazolar;
- mobil darslik va o'quv qo'llanmalar mavzuni mustaqil o'rganish va bilimlarni mustahkamlashda ko'maklashish kabi imkoniyatlari bor.

O'quv mashg'ulotlari va darsdan tashqari mashg'ulotlar davimida botanika mobil ilovasidan foydalangan holda olib borilgan tajriba-sinov natijalarimizga ko'ra tajriba guruhining o'zlashtirish ko'rsatgichi nazorat guruhining o'zlashtirish natijasidan 12 foizga yaxshilanganligi aniqlandi.

Bu o'z navbatida fan o'qituvchilaridan fan mavzulari yuzasidan darslarda yana ham kuchli tayyorgarlik yangi ilmiy ilg'or texnologiyalarni qo'llashni talab qiladi. Mavzu bilan tanishib chiqqan talaba mavzu yuzasidan tushunmagan savollarini beradi va shu yuzasidan maruza yana ham qiziqarli yangi ma'lumotlar almashinuvi uchun xizmat qiladi. Talaba o'quvchilarda yangi mavzuni bilish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilishga potensial tayyorgarlikni yaxshilaydi. Mazmuni (bilim) va protsessual (mahorat) komponentlarini o'z ichiga oladi va muammoning mohiyatini bilish va uni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Endilikda har bir darsda ustozlardan bilimlarni doimiy ravishda yangilab turish, ushbu bilimlarni muayyan sharoitlarda muvaffaqiyatli qo'llash uchun yangi ma'lumotlarga ega bo'lishni talab qiladi. Ya'ni operativ va mobil bilimlarga ega ta'limning samaradorligini oshirishda, shaxsning ta'lim markazida bo'lishini va yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta'minlash uchun ta'lim muassasalariga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan va o'z sohasidagi bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni va interfaol usullarni biladigan, ulardan o'quv va tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil etishda foydalanish qoidalarini biladigan o'qituvchilar kerakligini talab etmoqda.

Talabalarda turli axborot manbalaridan shu jumladan, darsdan tashqari (kognitiv soha) bilimlarni o'zlashtirishga asoslangan mustaqil bilim faoliyati sohasidagi ko'nikmalar ulardagi kompetensiyani jadal rivojlanishiga ulkan hissa qo'shadi. Shuningdek ushbu mobil ilova bir qator afzalliklarga ega bo'lib shulardan asosiysi oflayn tarzda ishlay olish qobiliyatidir.

Respublikamizning turli hududlarida turlicha internet tezligi mavjud bo'lib, bu onlayn o'quv jarayoniga o'z ta'sirini o'tkazishi hech kimga sir emas. Biz yaratgan oliy ta'lim muassasasi talabalari va botanika faniga qiziquvchi yoshlar uchun mo'ljallangan "Botanika BuxDU mobil ilovamiz to'liq offline rejimida ishlaydi. Ilovani xalqaro qidiruv tizimiga joylashtirganimiz foydalanuvchilarga yuklab olish imkoniyatini yana ham oshirishni belgilaydi.

Mobil ilovani yuklashda Google Play, Play Market qidiruv oynasiga ilova nomini yozish kifoya. Botanika BuxDU mobil ilovani yuklab olish va ishlash tezligi ya'ni kontentlarni ochilish tezligi yuqori bo'lishi uchun hajmiga e'tibor qaratdik. Natijada ilova tez yuklash imkoniyati yaratildi. Mobil qurilmadan ko'p joy talab etmaydi. Botanika BuxDU mobil dasturidan dars jarayonida, transportda, yo'lda, uyda, kutubxonada, umuman olganda ta'lim oluvchi uchun qulay bo'lgan joyda foydalanish imkoniyati mavjud. Makon va vaqt ixtiyoriy tanlov qilinadi.

Mobil ilovaning dasturiy tarkibi:

EHM turi: barcha turdagi smartfonlar

Dastur tili: Flutter

Operatsin tizimning turi va versiyasi: Andoid 5-5.0.2 5.1-5.1.1., Android 6.0-6.0.1., Android 7.0-7.1.2., Android 8.0-8.1., Android 9.10.11.12,12-1.13.

Dastur hajmi: 107 mb;

Muallif: Farmonova Madina Azamovna

Xulosa. Ananaviy ta'lim amaliyotchilari tomonidan ta'lim jarayonida smartfon, planshet va shu kabi mobil qurilmalardan foydalanish ta'lim oluvchilarning muvaffaqiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi, ularning diqqat e'tiborini darsdan butunlay chalg'itishi haqida ko'p bora ta'kidlangan. Lekin XXI asrga kelib, aksincha, texnologiyaning o'sib borishi va rivojlanishi o'qituvchilarga qachonlardir chalg'ituvchi deya talqin qilingan qurilmalarning afzalliklaridan foydalanib, yangi va innovatsion uslubda ilmiy yutuqlarga erishishdek noyob imkoniyatni taqdim etadi

Botanika BuxDU mobil ilovasi meta - ta'limning mobil texnologiya bilan uyg'unlashgan ko'rinishi bo'lib o'z navbatida foydalanuvchini samarali bilim olishi uchun xizmat qiladi. Talaba o'quvchilarda yangi mavzuni bilish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilishda potensial tayyorgarlik, mazmuni (bilim) va protsessual (mahorat) komponentlarini o'z ichiga oladi va muammoning mohiyatini bilish va uni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Talabalarda turli axborot manbalaridan shu jumladan darsdan tashqari (kognitiv soha) bilimlarni o'zlashtirishga asoslangan mustqil bilim faoliyati sohasidagi ko'nikmalar ulardagi kompetensiyani jadal rivojlanishiga ulkan hissa qo'shadi.

References:

1. Smutný P. Mobile development tools and cross-platform solutions //Carpathian Control Conference (ICCC), 2012 13th International. – IEEE, 2012. – С.
2. Леонтьев, К.Ю. Использование мобильных устройств для контроля качества знаний в мобильном обучении / Студенческие дни науки в ТГУ. – Издательство ТГУ, 2015.
3. MOBIL TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA ELEKTRON TA'LIM RESURSLARI YARATISH
Karimova Charos Abduxalim qizi Tangirov Xurram Ergashevich
4. Хакимов Х. Н. ЖИСМОНИЙ ВА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТАРБИЯ

- ИНТЕГРАЦИЯ ЛАШУВИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 479-483.
5. Farmonova, M. A. (2021). TA'LIM UMUNDORLIGINI OSHIRISHDA MOBIL ILOVALARNING O'RNI. Academic research in educational sciences, 2(3), 695-699.
 6. Фармонова, М. А. (2022). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARI UCHUN BOTANIKA FANIDAN YARATILGAN MOBIL ILOVANING DASTURIY IMKONIYATLARI: Farmonova Madina A'zamovna, tayanch doktorant. Vuxoro davlat universiteti. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (7), 122-130.
 7. Azamovna, F. M. (2021). Possibilities of Mobile Applications to Improve the Quality of Education. International Journal on Orange Technologies, 3(10), 19-21.
 8. Nozimovich, X. X., & A'zamovna, F. M. (2022). THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF STUDENTS OF THE NON-SPECIALIST EDUCATION OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY. Science and Innovation, 1(4), 206-212.
 9. Hakimov, X., & Farmonova, M. (2022). PEDAGOGIKA UNIVERSITETINING NOMUTAXASSISLIK TA'LIM YO'NALISHI TALABALARIDA KASBIY MAHORATNI SHAKLLANISHIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING AHAMIYATI. Science and innovation, 1(B4), 206-212.
 10. A'zamovna, F. M. (2021, October). Zamonaviy Ta'limda Mobil Ilovalar Orqali O'qitish Nazaryasi. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 95-96).
 11. Фармонова, М. (2023). ЭЛЕКТРОН АХБОРОТЛАШТИРИЛГАН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ НАЗАРИЙ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 2(7), 10-14.
 12. Фармонова, М. (2023). ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛИ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ЭТИШ НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИ. Models and methods in modern science, 2(2), 196-200.